

ANÁLISE SOBRE A INCIDÊNCIA DA SÍNDROME DO BEBÊ SACUDIDO EM UM PERÍODO DE QUATRO ANOS

Samara Ahmad Fayad Pires¹, Aline Rabelo Rodrigues¹, Anelize Klank¹, José Mário Smarjassi de Oliveira¹, Matheus Fernando Manzolli Balestero²

¹ Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, Goiás

² Médico Neurocirurgia Pediátrica, docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de São Carlos, São Paulo

Introdução: A Síndrome do Bebê Sacudido (SBS) ocorre quando o bebê ou a criança, menor de 5 anos, é sacudido violentamente, o que gera um movimento de chicote cervical. É pouco conhecida no meio pediátrico e, por isso, é considerada uma das causas de lesão traumática mais difíceis de diagnosticar. Além disso, o subdiagnóstico também ocorre, já que muitas vezes não há evidência externa óbvia de lesão ou sinal físico de violência. Tal ato classifica-se como abuso infantil, uma vez que é uma condição grave e potencialmente fatal por provocar lesões intracranianas (Machado, 2022). A SBS tem maior frequência em crianças com menos de dois anos de idade, ocorrendo majoritariamente antes do primeiro aniversário do bebê (AANS, 2024). **Objetivos:** Analisar a incidência da Síndrome do bebê sacudido, no período de quatro anos, de modo comparativo entre o sexo masculino e feminino. **Metodologia:** Trata-se de um estudo analítico, observacional e quantitativo, no qual para a obtenção dos dados foi utilizado o sistema do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS), na opção de morbidade Hospitalar do SUS, por local de internação, com a seleção pela opção de todas as regiões federativa. Nesse sentido, foi selecionada a lista de CID-10: "traumatismo intracraniano", "síndromes de maus tratos", com a faixa etária menores de 1 ano e de 1 a 4 anos, no período de janeiro de 2020 a janeiro de 2024 (49 meses), aplicados para gênero masculino e feminino. **Resultados:** Houve um total de casos de 16809 para o gênero masculino e 12896 para o gênero feminino, delineando um cenário nacional que se traduz em 29705 casos. Quando comparados de modo federativo, os percentuais do gênero masculino foram: 6,5% Norte; 16,46% Nordeste; 32,3% Sudeste; 15,22% Sul; 6,1% Centro Oeste. Já as do gênero feminino foram: 11,8% Norte; 28,3% Nordeste; 55,68% Sudeste; 24,76% Sul e 9,7% Centro Oeste. **Conclusão:** Observa-se que os meninos são mais atingidos do que as meninas e que, levando-se em conta os dados da federação, o Sudeste, em ambos os gêneros, tem maior número de casos. Desse modo, o total de casos revela-se alto, apesar da hipótese sobre a existência de possíveis subnotificações devido à dificuldade no diagnóstico, o que reafirma a necessidade de conscientização dos cuidadores sobre a síndrome.